

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA MA'NAVIY TARBIYANING O'RNI

T. Quyliyev

ToshDAU "Gumanitar fanlari va huquq" kafedrasida dotsenti

T. X. Xudaynazarov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti katta o'qituvchisi, O'zbekiston

Oila – insoniyat tarixining barcha davrlarida jamiyatning asosiy poydevori bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qolishiga hech qanday shubha bo'lmasligi lozim. Ammo biz "Bugungi tez o'zgariyotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda.

Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz, ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko'y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo'lga berib qo'ymasdan. Ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim". Yoshlarimiz tom ma'noda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmlariga olishga qodir bo'lgan kuch bo'lib yetishlari ta'lim tarbiya buyicha qabul qilayotgan umummiy dasturlarni mantiqiy yakuniga yetkazish uchun barcha bug'inlardagi vazifalarni yaxlit tizimga keltirish, ularning natijadorligiga e'tibor qaratish lozim.

Ta'lim sohasida keng ko'lamli islohatlar yanada chuqurlashtirilib, kadrlar tayyorlash sifatini rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish choralari ko'rilishi natijasida keyingi yillarda ma'lum natijalarga erishilmoqda. Demokratik islohatlar davridagi muhim masala bo'lgan, ya'ni yoshlarni ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom etib tarbiyalash, barkamol avlodni turli-tuman tahdidlardan himoya qilish, yoshlarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarimizni oila-mahalla-ta'lim muassasalarinig o'zaro hamkorligini yanada mustahkamlash va yangi bosqichga ko'tarish orqali ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin bo'ladi.

Mustaqil Vatanimizda oila yuksak qadriyat, tarbiya maskani bo'lib, shaxsning kelajagi shu maskanda tarbiyaning qanday amalga oshirilishiga, tarbiyachi hisoblanmish ota-onaning o'z burchi va vazifalariga qanday munosabatda bo'lishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Yangi tahrirdagi mamlakatimiz asosiy Qonuni –

Konstitutsiyada bu masalalar butun bir XIV bobning 5 ta moddasida¹ o'z aksini to'liq topgani ham fikrimizning isbotidir.

Oiladagi har bir kishining o'z burch va vazifalariga mas'uliyat bilan yondoshishi maskanda kamol topayotgan subyektning keyingi bosqichlarga o'tishida munosib zamin tayyorlaydi. Oila farovonligi mahallada ijtimoiy muhit barqarorligini ta'minlashda va jamiyat taraqqiyotida muhim omil sanaladi. Qolaversa, ming yillar davomida mahallalarda o'zaro meh-rmuhabbat, ahillik va totuvlik, kam ta'milangan, ehtiyojmand kishilar holidan xabar olish, to'y-tamosho, hashar va marakalarni ko'pchilik bilan bamaslahat o'tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham yelkadosh bo'lishlik xalqimizga xos urf-odatlar va an'analar shakllangan va rivojlangan. Bir so'z bilan aytganda mahalla oilaning asosiy tayanchi va suyanchi bo'lib kelgan.

Har bir bolaning ertaga qanday inson bo'lib voyaga yetishi, iqtidorining shakllanishi mana shu uch muhim bo'g'in hamkorligi va ta'lim tarbiyasiga bog'liq. Shu ma'noda, o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatida yo'lga qo'yilgan "Oila-mahalla-maktab hamkorligi" ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishda muhim omildir. Ayniqsa yosh oilani hayotning turli to'fonlaridan asrash, uni mustahkam oyoqqa turib olishi uchun yelkadosh bo'lish, bu boradagi zarur ko'mak, maslahat ko'rsatishda mahallaning roli va ahamiyatini hech narsa bilan qiyos qilib bo'lmaydi. Respublikamizda o'n mingga yaqin o'zini-o'zi boshqarish organlarida faoliyat yuritib kelayotgan diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy-tarbiya masalalari buyicha maslahatchilar zimmasiga oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, oila a'zolarining bandligiga ko'maklashish, oilada sog'lom muhitni qaror toptirishda zarur maslahat va aniq yo'l-yo'riqlar ko'rsatishdek dolzarb vazifalar biriktirilgan. Olimlarning ta'kidlashicha, dunyoda oila ijtimoiy instituti mavjud ekan, biror bir davlatda bolalar bir xil ma'lumot olish darajadagi ideal xolat bo'lmas ekan. Nega deganda, har bir oila imkoniyati bo'lsa, bolasiga maktabdan tashqari yana qo'shimcha ma'lumot berishga va farzandini boshqa oilaning farzandidan bilimdonroq qilib tarbiyalashga harakat qilar ekan. Oilalarning turmush farovonligini yaxshilash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, o'sib kelayotgan avlodni uyg'un kamol toptirish, sog'lom oilani shakllantirib hayotning faol davrini uzaytirish va shu ishlarni amalga oshirishda oila, mahalla va ta'lim muassasasining hamkorligining o'rni dolzarb vazifalardandir. Buning uchun quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak bo'ladi: 1. Jismonan sog'lom, ma'naviy yetuk va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning rolini kuchaytirish va shu maqsadda oila institutining ta'lim tarbiya muassasalari bilan o'zaro hamjihatligi mexanizmini

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, --"Ўзбекистон" – 2023, 45-47- бетлар.

mustahkamlash, ularning yaqin va samarador hamkorligini ta'minlash. 2. Oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha davlat dasturlarining, huquqiy-meyoriy hujjatlarning hamda amalga oshirilgan muhim chora-tadbirlarning maqsad va vazifalari, mohiyati yuzasidan keng axborot tushuntirish ishlarini kuchaytirish; 3. Kasb-hunar ta'limi markazi o'ziga tegishli o'quv yurtlarida ota-onalar uchun o'tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarda bola tarbiyasiga oid pedagogik, psixologik, huquqiy bilim ko'nikmalarni oshirishga oid masalalarning doimiy muhokamasini amalga oshirish, ta'lim muassasalarining tegishli mutaxassislariga bo'lgan talabni qondirish choralari belgilash; 4. Oila, onalik va bolalik masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, ushbu masalaning ilmiy-metodik bazasini yaratish va takomillashtirish; 5. Oilada ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan choratadbirlarni yo'lga qo'yish; 6. Oilada tibbiy madaniyatni shakllantirishda ota-onalarning mas'uliyatini oshirish; 7. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni xatarlarga qarshi o'z vaqtida qat'iyat va izchillik bilan kurasha olishga tayyorlash, ota-onaning eiyurt oldidagi burchi va mas'uliyati, o'qituvchilarning hushyorligini oshirish, yoshlarda ijobiy, Vatan mustaqilligiga yuksak ishonch fazilatlarini shakllantirishda oila, mahalla va o'quv muassasalarining roli jamiyatda mavjud bo'lgan loqaydlik va beparvolikni oldini olishda amalga oshirilayotgan ishlarning ko'lamini kengaytirish va chuqurlashtirishda, boshqacha so'z bilan atganda amliy natijalarga erishish uchun barcha kuchlarni markazlashtirish va eng yaqinlarini ilmiy asosda uyg'unlashtirishdan iborat bo'lmog'i kerak.

References / Adabiyotlar

1. Ш. Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. "Ўзбекистон" НМИУ, 2018, 1-том.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, --"Ўзбекистон" – 2023.